

BeUrb Becoming Urban – Reconstructing the city of Graz in the long 19th century

Reisebericht 1827:
"Das Landhaus, dessen
Hauptfronte in die
Herrengasse, die eine Seite in
das sogenannte Landhaus-
gäßchen, und die Rückseite in
die Schmiedgasse geht, ein
altes, schwarzes, sehr
ehrwürdiges Gebäude, in
welchem sich sämtliche
ständ. Behörden befinden."

Landhausgäßchen

Project partners

Graz Museum

Antonia Nussmüller MA MA

University of Graz

Priv.-Doz. Dr. Leif Scheuermann

Mag. Martina Bürgermeister MA

Jakob Sonnberger BA

City Archive, Graz

Mag. Matthias Holzer

STADT
ARCHIV
GRAZ

Research question

Development of the city of Graz in the long 19th century (1789-1914)

Structural and architectural in the context of urbanization

Change in the perception of the city

Combination of various sources and media that can be located spatially and temporally

Maps and plans

Descriptions and travel reports

Prints, paintings and photographs

Implementation

Development of a web-based geographic information system

Development of a data model for the various types of sources

Creation of a historical base-map

Digitization of the sources

Enrichment with meta data

Analysis of the source inventory

Research Infrastructure GAMS

OAIS-compliant management system for the administration, publication and long-term archiving of digital resources

Certified sustainability

Experience since 2003

Total 60 projects implemented

The screenshot displays the GAMS website interface. At the top, there is a green header with the GAMS logo (a white silhouette of a head) and the text "GAMS Geisteswissenschaftliches Asset Management System". To the right of the header is a "DE | EN" language selector and the "UNI GRAZ" logo. Below the header is a dark grey navigation bar with links for "Home", "About", "Projekte", and "Dokumentation". The main content area features a grid of project thumbnails. The first row includes "Alle Projekte" (with a collage of historical images) and "Kochrezepte des Mittelalters" (with a medieval manuscript page). The second row includes "Postcarding Lower Styria. Nation, Language, and Identities on Picture Postcards 1885-1920" (with a landscape postcard) and "Quellen zur habsburgisch-osmanischen Diplomatie in der Frühen Neuzeit" (with a historical map). To the right of the grid is an "About GAMS" section with a text block and a "mehr" link. Below this section are logos for "CLARIN B CENTRE" and "CORE TRUST SEAL". The footer is dark grey and contains "Weitere Informationen" (with links for "Impressum" and "Datenschutz") and "Kontakt" (with contact details for the Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities at the University of Graz, including email "zim@uni-graz.at" and website "http://informationsmodellierung.uni-graz.at"). Logos for "hdlenabled" and "re3data" are also present in the footer.

Technical implementation

Georeferencing & vectorization of old maps

Sustainable processing in GML

Encoding of the texts in TEI

Description of the image objects in LIDO


```
<lido:lido xmlns:beurb="http://glossa.uni-graz.at/o:beurb"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" x
<lido:lidoRecID lido:type="PID">o:beurb.00174</lido:lido
<lido:category>
<lido:conceptID lido:source="http://www.cidoc-crm.org
<lido:term xml:lang="eng">Man-Made Object</lido:term
<lido:term lido:label="info:fedora/context:beurb">B
</lido:category>
<lido:descriptiveMetadata xml:lang="ger">
<lido:objectClassificationWrap>
<lido:objectWorkTypeWrap>
<lido:term lido:label="info:fedora/context:beu
</lido:objectWorkType>
</lido:objectWorkTypeWrap>
</lido:objectClassificationWrap>
<lido:objectIdentificationWrap>
<lido:titleWrap>
<lido:titleSet>
<lido:appellationValue>Hauptplatz von Gratz</l
</lido:titleSet>
</lido:titleWrap>
</lido:objectIdentificationWrap>
<lido:repositoryWrap>
<lido:repositorySet lido:type="orgname">
<lido:repositoryName>
<lido:legalBodyID lido:source="http://d-nb.1
</lido:legalBodyName>
<lido:appellationValue>GrazMuseum</lido:appellationValue>
</lido:legalBodyName>
<lido:legalBodyWebLink>https://www.grazmuseum.at/</lido:legalBodyWebLink>
</lido:repositoryName>
<lido:workID lido:type="idno">GRA-00174</lido:workID>
</lido:repositoryLocation>
<lido:namePlaceSet>
<lido:appellationValue lido:label="settlement">8010 Graz</lido:appellationValue>
</lido:namePlaceSet>
```

```
277 <div n="2" xml:id="p.14.1">
278 <head>2.</head>
279 <head>Der <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_squar_544">Hauptplatz</placeName>.</head>
280 <p>Vor allem fällt hier das schöne <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_build_193" role="Rathaus">Rathaus</p>
281 1807 vollendet. Die über der Hauptfronte be- findlichen Statuen der Clio und Themis, nebst
282 dem Wap- penpanther und einigen Genien mit Gerichtsattributen, sind vom Bildhauer Gagon. </p>
283 <p>Das <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_build_326">Weiße Haus</placeName> zeichnet sich
284 durch seine an- sehnliche Größe, und das <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_build_129">v.
285 Warnhäuser<apos>sche Eck- haus</placeName> am Eingang der <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_stree_576">
286 mühsam gearbeiteten Verzierungen aus. Von sei- nem einstigen Besitzer Erasmus Lueger heißt
287 es noch immer <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_build_129">am Lueg.</placeName> </p>
288
289 <p>Er hauset auf dem Schlosse Lueg in<apos>s Land, am Fuße des Schöckels zwischen Peckau und St.
290 Stephan, <pb n="3" xml:id="15"></pb>wovon nur noch wenige Spuren zu sehen. Ein Busen- freund
291 und Verehrer des Andreas Baumkircher, mußte er nicht lange nach dessen Hinrichtung den
292 Kai- ser als Hauptmann der Leibwache nach Frankfurt beglei- ten, wo bey einem Gelage der
293 Hofmarschall Graf von Papenheim über Baumkircher üble Nachrede ausstieß, worauf Lueger
294 ihn auf der Stelle zwang, das Schwert zu ziehen und ihn im Zweykampf tödtete. Durch die
295 Familie des Ermordeten angeklagt und ver- leumdert, wurde er zum Tode verurtheilt;
296 von Ungarn gegen Kaiser Friedrich verdächtigt gemacht, wurde er zum Tode verurtheilt;
297 entkam aber aus dem Gefängnisse durch Hilfe eines Freundes, und flüchtete sich auf sein
298 Stammschloß Lueg in Krain, welches in eine Felsengrotte gebaut und weder mit Gewalt noch
299 durch Hunger zu bezwingen war, weil es durch die Grotte verborgene Ausgänge hatte.
300 Geächtet, aller sei- ner Einkünfte beraubt, fing er nun an, sich und seine Weisigen vom
301 Raube zu nähren. Vergebens wurde sein Felsenest durch den kaiserlichen Hauptmann von
302 Triest, Freyherrn von Rauber, mehrere Monate lang bela- gert, bis er endlich, durch
303 Verrath seines Dieners, der den Belagerten ein Zeichen gab, als er sich an ei- nem schwach
304 befestigten Orte des Schlosses befand, wo- hin Jene vier Donnerbüchsen zugleich
305 abfeuerten, von <pb n="4" xml:id="16"></pb>herabgestürzten Felsstücken getödtet wurde. So
306 fiel im Jahre 1484 der letzte Sproßling dieses tapfern Ritter- stammes. </p>
307 <p>Die am Eingange in den <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_stree_533">ersten
308 Sack</placeName> sich erhebende <placeName corresp="#1829_FKG_Gra_monum_533">Dreyfaltigkeitsaule</plac
309 wegen, die diese Stadt so wü- thend entvölkerte, daß auch die sonst besuchtesten Plätze
310 mit Gras bewachsen waren, aufgestellt. </p>
```

1.
Die Hauptstadt Grätz.

Aus Trümmern des grauen Alterthums, wovon bis in unsere Zeit noch Spuren geblieben, erhob sich nach und nach diese freundliche Stadt.

Es war gegen das Ende des achten Jahrhunderts, als ein deutsches Volk von dieser Gegend Besitz nahm und die Kraine ausfüllte, die endlich zu einer Stadt geblieben, welche nun in den deutschen Verträgen nach Wien und Prag am üppigsten blühet.

Unter den theils niedrigen, theils prächtigen Wohnungen der nahe an dierzig tausend diebern und frohsinnigen Bewohner, erheben sich auch Gebäude, die der wüßbegierige Fremde zuerst besuchen soll.

Es betrachte sich denn den reichen Bächer-, Naturantiken- und Alterthümerfchatz des Joanneums; bespundere die Gemälde der Sibergallerie; suche Einlaß zu dem bedeutenden und merkwürdigen Waffen- Vorrathe des

Base map

2 expansion stages of the city

The Land Register of Francis aka
Franzsisches Kataster (1825)

Field Sketches Graz (1905)

Vectorization of

Buildings

Paths and places

Gardens and parks

Waters

Allocation of unique identifiers
for each spatial object

Interface: Place-ID

Landhausgäßchen

Reisebericht 1827:
"Das Landhaus, dessen
Hauptfronte in die
Herrengasse, die eine Seite in
das sogenannte Landhaus-
gäßchen, und die Rückseite in
die Schmiedgasse geht, ein
altes, schwarzes, sehr
ehrwürdiges Gebäude, in
welchem sich sämtliche
ständ. Behörden befinden."

Spatio-temporal navigation

Selecting individual buildings to find the associated sources

Temporal navigation (time slider)

Temporal location of the buildings

Construction & change

Temporal location of the sources (time of origin)

Perception of the city

Status of the project

Franzsiszeischer Kataster (4900 Geo-objects) &
Field Sketches Graz (7750 Geo-objects)

fully vectorized

Further maps will be georeferenced
(first samples done)

Total 9 travel reports / descriptions

(between 10 & 500 standard pages)

> 3000 mentions of localities tagged with
getty AAT

Approx. 700 dated paintings and prints

Image content thematically tagged with
getty AAT

Recognizable building objects located using
the BeUrb-ID

DE | EN

Becoming Urban
Subtitle

Home Suche nach Quellengattung Raum-zeitliche Navigation Ansichten der Stadt Über uns Volltextsuche

Hauptplatz von Graz LIDO SOURCE

Datierung 1830

Bildort Hauptplatz in Graz. Links Blick in die Herrengasse mit Kirchturm der Kirche zum Heiligen Blut, rechts Blick in die Schmiedgasse.

Bildgegenstand Hauptplatz von Graz mittig, Rathaus im Hintergrund. Auf dem Hauptplatz Marktstände und Menschen. Wachhäuschen rechts vor dem Rathaus. Auf der rechten Seite ist der Anfang der Neue-Welt-Gasse und die Mündung in die Schmiedgasse zu erkennen. Auf der linken Seite Blick in die Herrengasse mit Kirchturm der Grazer Stadtpfarrkirche (Kirche zum Heiligen Blut). Am Hauptplatz linksseitig ein Brunnen zu erkennen.

Typ Grafik

Technik Lithographie, Flachdruck

Format/Maße 119 x 165 mm

Ausstattung Bezeichnung unten links: gezeichnet v. Schawatka; rechts: lith. v. Folwarcziny.

Farbe schwarz-weiß

Schlagwörter Markt, Brunnen, Fuhrwerk, Pferd, Kirche, Platz, Gebäude, Rathaus, Soldaten, Wachhäuschen, Stadttor, Passanten

Eigentümer GrazMuseum

Inventarnummer GRA-00174

Lizenz Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Permalink //glossa.uni-graz.at/o:beurb.00174

Objectives for the second year

Completion of the sources:

- Georeferencing of further old maps

- Illustrations (photos / glass slides / postcards) around 1900

- Travel reports, travel guides etc. around 1900

Analysis

- Information value of the sources for the perception and representation of the city

Migration to the operating environment - testing and documentation